

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

FEATURES OF SOLVING HEALTH-SAVING PROBLEMS IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

ЧЕРВА ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ,
аспирант,

Воронежский государственный педагогический университет.

CHERVA VSEVOLOD SERGEYEVICH,
graduate student,
Voronezh State Pedagogical University.

В статье рассматривается проблема создания комфортной здоровьесберегающей среды, дается краткая характеристика ее сущности и характерных особенностей. Автором обосновано положение о положительном влиянии ощущения комфорта на самочувствие, состояние здоровья работоспособность и познавательную активность субъектов находящихся внутри специально организованной среды, определены параметры среды, в которой участники образовательного процесса чувствуют себя комфортно, обозначены структурные компоненты образовательной среды, модификация которых позволит ей стать комфортной и здоровьесберегающей, уточнены взаимосвязи между ними. В рамках исследования автором предложено понятие «комфортная здоровьесберегающая образовательная среда».

The article considers the problem of creating a comfortable health-preserving environment, gives a brief description of its essence and characteristic features. The author substantiates the position on the positive effect of the feeling of comfort on the well-being, health, working capacity and cognitive activity of subjects inside a specially organized environment, defines the parameters of the environment in which participants of the educational process feel comfortable, identifies the structural components of the educational environment, modification of which will allow it to become comfortable and health-preserving, clarified the relationship between them. Within the framework of the study, the author proposed the concept of a "comfortable health-saving educational environment".

Ключевые слова: *комфортная здоровьесберегающая образовательная среда, минимизация стрессового воздействия, здоровьесбережение, самочувствие, образовательная организация.*

Key words: *comfortable health-saving educational environment, minimization of stress, health-saving, well-being, educational organization.*

В современном обществе сложилось понимание того, что здоровье является естественной и непреходящей жизненной ценностью, занимающей одну из самых верхних позиций в ценностной иерархии человека. Все стороны жизни определяются уровнем здоровья индивида, оно необходимо для удовлетворения практически всех потребностей и является одним из важнейших компонентов человеческого счастья. В то же время, индивидуальное здоровье членов общества выступает в качестве ведущего условия успешности его социального и экономического развития.

К сожалению, настоящее положение дел с состоянием здоровья детей и подростков нельзя назвать удовлетворительным. Исследователи отмечают, что только 11% детей в России можно назвать здоровыми, в процессе обучения различные показатели здоровья ухудшаются. На состояние здоровья учащихся оказывают влияние не только факторы, находящиеся вне границ учебного заведения, но и внутришкольные источники. Изменить существующее положение вещей возможно, если школа станет своеобразным «островком здоровья», местом, где обучающиеся будут постоянно взаимодействовать со средой, в которой наличествуют факторы, благотворно влияющие на их самочувствие, т.е. фундаментом успешного воплощения в жизнь образовательных, воспитательных и развивающих целей должно стать здоровьесбережение [7, с. 1].

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся постоянно анализируется российскими педагогами, но единый подход к организации среды, позволяющей достигать цели образовательного процесса без ущерба для самочувствия его участников, пока отсутствует.

Очевидно, что нет никаких резонов создавать особую здоровьесберегающую среду параллельно образовательной, речь должна идти о такой модификации образовательной среды, пребывание в которой не будет сопряжено с состоянием стресса для участников педагогического процесса и все составляющие которой будут направлены на здоровьесбережение.

Ясвин В.А. представил образовательную среду в виде «системы влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, сохраняющихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [6, с. 14]. По нашему мнению, образовательная среда представляет собой совокупность взаимосвязанных факторов, и изменение одного из них должно привести к положительной динамике среды в целом. Следовательно, нам нужно определить те условия и влияния, которые сделают образовательную среду комфортной и здоровьесберегающей, конкретизировать требования к отдельным составляющим данной среды и уточнить взаимосвязи между ними

По нашему мнению, среда будет здоровьесберегающей, если она комфортна для субъектов, находящихся внутри нее. Под комфортом понимается такое состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, имеет удобный, безопасный и рациональный доступ к ресурсам, необходимым для удовлетворения его материальных потребностей и получения эстетического наслаждения. Ощущение комфорта, испытываемое субъектами, находящимися внутри специально созданной для решения определенных задач среды, является показателем того, что данная среда оказывает благоприятное воздействие на их эмоциональное состояние и самочувствие. В комфортной среде у человека отсутствуют отрицательные эмоции, появляется чувство защищенности. По нашему мнению, ощущение комфорта напрямую связано с отсутствием эмоционального перенапряжения и стрессовых воздействий, превышающих приспособительные возможности организма.

Для школьников комфортной станет среда, при организации которой были учтены их индивидуальные особенности и потребности, созданы условия для полноценной коммуникации, саморазвития и самосовершенствования, где отсутствуют информационные перегрузки и чрезмерный контроль. В такой среде учащимся легче реализовывать свои природные способности, развиваться творчески, испытывать удовлетворение от процесса приобретения знаний и взаимодействия со сверстниками и учителями. Они активны, инициативны, самостоятельны [4, с. 173].

Для педагогов ощущение комфорта не менее важно. В комфортной среде, они доброжелательны, работоспособны, оптимистичны, реже испытывают чувство недовольства собой, перепады настроения, тревожность и беспокойство, могут гораздо эффективнее реализовывать свои профессиональные и личностные компетенции. Когда учителю комфортно на уроке, результативность работы учеников повышается. Если учитель будет испытывать постоянный стресс, это состояние будет передаваться ученикам, которые четко чувствуют, как

педагог работает, как говорит, что привносит. Следовательно, можно утверждать, что комфортная среда благоприятна для морально-психологического климата на уроке. Чтобы учитель не ощущал дискомфорт и чрезмерное напряжение во время осуществления педагогического процесса, ему необходимо хорошо владеть предметом, обладать развитыми коммуникативными компетенциями и организаторскими способностями.

Оценку, даваемую участниками педагогического процесса степени комфортности образовательной среды, можно использовать в качестве инструмента при промежуточном контроле эффективности и целесообразности изменения содержательного наполнения и структуры этой среды. Цели здоровьесбережения будут достигнуты, только при наличии осознанных, мотивированных действий и продуктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса. Если то или иное начинание негативно сказывается на ощущении комфортности, оно будет реализовываться формально, неохотно или вообще не реализовываться.

«Междисциплинарное, системное образование»[5, с. 10], коим является здоровьесберегающая образовательная среда, имеет сложную структуру.

По мнению Петрова К.Л., к содержательным элементам здоровьесберегающей среды относятся: «постоянный мониторинг состояния здоровья обучающихся, учет возрастных особенностей школьников при выработке образовательной стратегии организации, благоприятный психологический климат, применение разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья учащихся»[3, с. 20].

Никифорова О.А. считает, что здоровьесберегающая среда включает в себя комплекс социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, экологических, физкультурно-оздоровительных, образовательных системных мер»[2, с. 17].

Аксенов А.М. под здоровьесберегающей средой подразумевает «наличие в учреждении атмосферы, способствующей хорошему настроению, высокой работоспособности, психологическому комфорту и желанию всё это сберечь и сохранить»[1, с. 363].

Мы считаем, что образовательную среду, позволяющую при реализации различных видов деятельности сохранить и укрепить здоровье участников педагогического процесса за счет минимизации стрессовых факторов и обеспечить у них ощущение комфорта и удобства, можно назвать комфортной и здоровьесберегающей. Компоненты такой среды имеют ряд особенностей, а именно:

- материальный компонент (предметное оснащение, образовательное пространство) предполагает наличие условий необходимых для решения задач сохранения и укрепления здоровья;

- управленческий компонент предполагает организацию воспитательно-образовательного процесса таким образом, чтобы максимально объемно решались задачи здоровьесбережения;

- коммуникативный компонент представляет собой продуманную систему межличностных отношений и взаимодействий между участниками образовательного процесса;

- субъектный компонент предполагает учет предрасположенностей, индивидуальных особенностей здоровья школьников и педагогов;

- технологический компонент включает реализацию здоровьесберегающих, здоровьесоздающих, здоровьеформирующих технологий;

- в ценностный компонент входит последовательность воздействий, направленных на становление у школьников ценностей здорового образа жизни.

Таким образом, если все перечисленные компоненты сформированы должным образом и между ними существует баланс, можно говорить о комфортной здоровьесберегающей образовательной среде, адаптированной к решению задач сохранения и укрепления здоровья

участников образовательного процесса. При этом интегративным критерием комфортной здоровьесберегающей среды нужно считать ее способность обеспечить всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для эффективного личностного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенов А.М. Создание здоровьесберегающей среды как условие формирования здорового образа жизни у детей сирот // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2013. №. 2. С. 360-366.
2. Никифорова О.А. Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении / О. А. Никифорова, А.И. Федорова, Т.А. Фральцова. Кемерово: Изд-во КРИПКИПРО, 2003. 147 с.
3. Петров К.Л. Здоровьесберегающая деятельность в школе // Воспитание школьников. 2005. №2. С. 19-23.
4. Слободчиков В.И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования // II Российская конференция по экологической психологии. Тез. М.: Психологический институт РАО, 2000. С. 172-176.
5. Фетисов А.С. Здоровьесберегающая образовательная среда: история и современное состояние. Воронеж: Издательство ООО НПП «АИСТ», 2013. 175 с.
6. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 365 с.
7. Ямбург Е.А. Как меняется современное образование // Продленка: образовательный портал – 2020. URL: <https://www.prodlenka.org/stati-obr/obobschenie-opyta/14277-kak-menyuetsya-sovremennoe-obrazovanie-rasskazivaet-zaslujennii-ychitel-rossii-evgenii-yambyrg> (дата обращения: 28.03.2023).

© Черва В.С., 2023.